

TESE

Reproduzimos abaixo as **CONCLUSÕES** a que chegou o Dr. Moacyr J. Amaral Campos F.^o, em sua tese de mestrado, apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em março de 1981. A tese versou sobre “Correlações entre a Medicina Psicossomática e Homeopatia”, sendo o candidato aprovado com nota 10.

7. CONCLUSÕES

Dos casos clínicos estudados e descritos, concluímos que:

1) Na consulta onde vamos introduzir uma medicação homeopática, a postura psicossomática é uma necessidade. O médico deverá valorizar pormenorizadamente os sintomas e sinais observáveis em seu paciente, enquanto pessoa única que de fato é. Neste terreno específico, da relação médico-paciente, “onde as contribuições da Medicina Psicossomática foram mais úteis e férteis” (MELLO FILHO), verificamos o ponto de contacto entre a Medicina Psicossomática e a Medicina Homeopática.

2) A Medicina Psicossomática, mais que uma especialidade médica é uma atitude e um campo de pesquisa. Vimos durante o trabalho com nossos pacientes psicossomáticos que a Homeopatia segue esta atitude.

3) Notamos que, se é necessária a valorização da pessoa do paciente na sua universalidade sintomática, é ainda obrigatório o conhecimento da história natural da doença que estamos procurando tratar.

4) Observamos que o aspecto clínico é apenas um elo da corrente. Temos que valorizar o “diagnóstico do indivíduo”, procurar detectar o melhor possível em que terreno vamos atuar, para podermos chegar ao “similimum” desse paciente. Vimos que tem prioridade absoluta a análise que vamos fazer do enfermo. Mais do que em qualquer ramo da Medicina, em Terapêutica Homeopática cada doente é um caso isolado e digno de estudo, à semelhança do que ocorre em Medicina Psicossomática.

5) A doença não se apresenta da mesma forma em indivíduos diferentes. Verificamos que no tratamento homeopático, o remédio diferirá em cada um desses indivíduos.

6) A Terapêutica Homeopática decorre da atitude acima descrita, na valorização da pessoa do paciente como um todo e da totalidade dos sintomas apresentados. O remédio é poli-sintomático, abrangendo a vertente física e a vertente psíquica alteradas pelo mesmo estado mórbido.

7) Observamos que a terapêutica homeopática reduz possibilidade de efeitos colaterais indesejáveis.

8) Os resultados do tratamento homeopático se mostraram relativamente duradouros com amplo benefício para os pacientes.

9) Em casos crônicos — como os estudados — o número de tomadas da medicação, bem como o número de medicamentos é reduzido.
